

L'affaire du Louvre d'Abu Dhabi

sui*vi* de

Les dérives du marché financier de l'art

INALCO - HSSA530b - Patrimoines et politiques mémorielles

Présentation - 24 novembre 2022

Professeur : Taline Ter-Minassian - taline.terminassian@inalco.fr

Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- Chronologie hors de France 1 p. 3
- Chronologie en France p. 5
- Le Louvre Abu Dhabi p. 6
- Les pigeons p. 7
- Œuvres acquises par le Louvre Abu Dhabi p. 8
- Œuvres acquises par le Metropolitan Museum of Arts p. 10
- Ce qu'il faut en penser p. 11
- Les gendarmes p. 12
- Les escrocs, les faussaires et les copains p. 13
- L'évolution moderne du marché de l'art p. 15
- Les producteurs : artistes contemporains en France p. 17
- Les intermédiaires: marchands, galeries, maisons de ventes & foires p. 18
- Les acheteurs privés : Collectionneurs & fondations p. 21
- Les acheteurs publics et les aides fiscales en France p. 23
- Le juste prix ou pyramide de Ponzi p. 24
- Bibliographie p. 26

**L'affaire Louvre Abu Dhabi
(2013-2023)**

Chronologie hors de France 1

- En 2018 , lors d'un gala au MET, Kim Kardashian avait posé devant un sarcophage dit de Nedjemankh. La photo a été vue par un receleur (Roben Dib) qui a réalisé avoir été « oublié » par ses complices lors d'une transaction illicite avec le musée. L'affaire s'ébruite sur fond de règlement de comptes.
- L'affaire se déploie peu à peu autour d'une dizaine de pièces majeures d'origine illicite, « expertisées » par Christophe Kunicki et vendues pour un total de 56 millions d'euros par ses complices, la famille Simonian d'origine égypto-arméno-allemande, au Metropolitan Museum of Art (MET) de New York et au Louvre d'Abou Dhabi. L'enquête va être menée d'abord aux USA-Canada puis en France et en Allemagne.
- La famille Simonian est basée à Hamburg. Les 3 frères et leurs familles respectives sont de riches marchands d'art à la tête d'une collection de 25.000 objets. Le fonds de commerce familial est basé sur la légende d'une pseudo-collection privée égyptienne de Saieb Bey Khashaba datant des années 1910. Cette prétendue collection sert de « source » inépuisable de faux certificats d'origine nécessaires à l'écoulement de pièces antiques volées ou de contrebande.

Chronologie hors de France 2

- Les Simonian s'attirent les bonnes grâces du Musée de l'Université de Bonn, du Musée de Trèves et du Musée Egizio de Turin par de nombreux prêts gratuits d'œuvres antiques. Il obtient des diagnostics d'experts qui lui servent d'amorçages pour le recyclage sur le marché officiel par l'intermédiaire de Ruben Dib et sa famille originaire du Liban (sa mère et ses 2 sœurs). Ce dernier connaît Christophe Kunicki de la maison de vente Berger et Associés qui émet des certificats de complaisance et introduit certaines pièces sur le marché secondaire officiel.
- Pour combler les lacunes de pedigree, Roben Dib fabrique des faux avec une vieille machine à écrire achetée à Berlin et met en scène des personnes décédées sans parfois vérifier la cohérence des dates. Dib, Ruben et leurs proches perçoivent des commissions au gré des transactions. Mais le partage des gains génère des disputes au sein de la famille Simonian et de la famille Dib. L'ex-femme de Roben le dénonce en 2014 à la police canadienne afin de conserver la garde de son fils.
- Le 27/06/2020, Christophe Kunicki est mis en examen pour « escroquerie en bande organisée, blanchiment et usage de faux ».
- En septembre 2020, le parquet de Hamburg lance un mandat d'arrêt et de perquisition chez 3 frères de la famille Simonian,
- Le 14/03/2022, Roben Dib, extradé en France, est mis en examen et écroué.

Chronologie en France

- **16/02/2015** : Jean-François Charnier alerte par email son équipe en charge des propositions d'achats pour le Louvre Abu Dhabi sur l'origine douteuse de 2 statues (un hippopotame et une Isis lactans)
- **11/10/2016** : Jean-François Charnier demande à ses supérieurs de requérir l'avis des autorités égyptiennes avant l'achat de la stèle de Toutankhamon
- **23/05/2022** : Jean-Luc Martinez et Jean-François Charnier sont mis en garde à vue le 23, puis mis en examen le 25 mais libérés sous contrôle judiciaire pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée dans le cadre d'une affaire de trafic d'antiquités :
 - Jean-François Charnier pour « blanchiment par facilitation de la justification mensongère de l'origine de biens de l'auteur d'un crime ou d'un délit »
 - Jean-Luc Martinez pour « complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit » et manque de vigilance face aux incohérences des certificats d'origine de 5 pièces d'antiquité acquises par le Louvre Abu Dhabi en 2016.
- **04/11/2022** : La levée de la mise en examen est requise par l'avocat général. L'attention de la justice se focalise désormais sur la culpabilité des familles Simonian et Dib, celle de Christophe Kunicki et la responsabilité du directeur du Louvre Abu Dhabi, Manuel Rabaté, HEC) et son adjointe, décisionnaires finaux de l'acquisition.
- **03/02/2023** : Conclusions attendues du délibéré.

Le Louvre Abu Dhabi - اللوفر أبو ظبي

Louvre Abu Dhabi - le bâtiment

- Inauguration en 2017
- Musée sur pilotis (4.536 pieux) situé sur l'île de Saadiyat aux Emirats arabes unis, architecte Jean Nouvel, coupole de 180 m de diamètre, 24.000 m², dont 6.000m² pour les expositions permanentes et 2.000m² pour les expositions temporaires (stade de football=7.000m²)
- District culturel comprenant le Sheikh Zayed national Museum (histoire des Émirats arabes unis) et le Guggenheim Abu Dhabi (art contemporain)

Accord inter-gouvernemental franco-émirati

- Signé pour 30 ans en 2007 (prolongé de 10 ans en 2021)
- Collection permanente de 620 œuvres achetées par les Emirats
- Prêts des musées nationaux français de 300 œuvres (+4 œuvres emblématiques dont le St Jean-Baptiste de Léonard de Vinci)
- Livraison clef en main de 4 expositions temporaires par an
- Aide technique de la France pour les achats de constitution des collections permanentes (budget de 40m€/an)
- Agence France Muséums, regroupant 12 musées français, chargée de la mise en œuvre de l'accord
- Contribution totale émirati de 965m€ (+165m€) au bénéfice des musées français sur 30 ans (+10 ans)

Les pigeons

Jean-Luc Martinez

Né en 1964, Ecole du Louvre, agrégation d'histoire en 1989, conservateur en chef du Louvre statuaire grecque en 1997, conservateur du patrimoine en 2007, directeur du département des antiquités gréco-latines du Louvre de 2007 à 2013, Président-directeur du musée du Louvre de 2013 à 2017 et reconduit de 2018 à 2021, nommé ambassadeur thématique sur la coopération internationale dans le domaine du patrimoine. Président du conseil scientifique de l'Agence France Muséums

- Un Louvre plus « accessible »
- Arrêt des expositions d'art contemporain au Louvre
- Déménagement des réserves du Louvre à Liévin près de Lens (62)
- Rapport « 50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité » en 2015
- A l'origine de la création de l'ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit), fondation créée en 2017 à Genève par le G7 de Ise-Shima au Japon (concrétisation des engagements de l'Unesco de 2015 et de la déclaration d'Abu Dhabi de 2016)

Jean-François Charnier

Né en 1969, Ecole du Louvre, conservateur du patrimoine, directeur des affaires culturelles des Pays de la Loire, membre de l'équipe de préfiguration du MuCEM en 2000, chargé de la politique des dépôts archéologiques au Ministère de la culture, responsable culture et patrimoine d'Afalula, l'agence française de développement du site saoudien d'Al-Ula, directeur scientifique (2013-2018) en charge du choix des pièces d'antiquités pour les acquisitions du Louvre d'Abu Dhabi auprès de l'Agence France Muséums (SAS d'actionnariat public regroupant les principaux musées français) pour la création du futur Louvre Abu Dhabi, projet initié en 2007.

Œuvres litigieuses acquises par le Louvre Abu Dhabi

Stèle funéraire de granit rose de 1,66 mètre de haut, du 14^e s. av. JC, frappée du sceau royal de Toutânkhamon.

Acquise pour 8,5m€ en 2016 par le Louvre Abu Dhabi.

Fausse vente de 1933 par un marchand égyptien Habib Tawardos à un collectionneur et officier de marine allemand Johannes Behrens (inconnu), justifiée par sept faux documents déjà utilisés pour un autre objet.

Buste de Cléopâtre

Acquis pour 35m€ en 2018 par le Louvre Abu Dhabi.

Des incohérences de traçabilité et de provenance, sans autorisation d'exportation égyptienne.

Soupçon d'exportation illégale d'Egypte.

Ensemble funéraire de la princesse Henouttaouy

Acquis pour 4,5m€ en 2014 par le Louvre Abu Dhabi.

Exporté illégalement d'Egypte vers la Thaïlande en 2013, réexpédié par avion en Allemagne.

Même falsification du certificat d'exportation égyptien que pour celui du sarcophage doré de Nedjemankh vendu au MET.

Œuvres litigieuses acquises par le Louvre Abu Dhabi

Modèle d'embarcation égyptienne en bois

Acquis pour 0,2m€ en 2014 par le Louvre Abou Dhabi.
Faux justificatif de provenance du « musée égyptien privé Khashaba », connu pour n'avoir jamais existé.

Sculpture d'hippopotame en faïence bleue

Acquis pour 0,9m€ en 2015 par le Louvre Abou Dhabi.
Faux justificatif de provenance du « musée égyptien privé Khashaba », connu pour n'avoir jamais existé.
Faux justificatif de mise en vente chez Pierre Bergé et Associés en 2014.

Sculpture d'Isis Lactans en bronze

Acquis pour 0,135m€ en 2015 par le Louvre d'Abou Dhabi.
Faux certificat d'exportation égyptien similaire à celui du sarcophage doré du prêtre Nedjemankh (MET).
Nombreuses incohérences des documents de pedigree, notamment la facture de vente.

Œuvres litigieuses acquises par le Metropolitan Museum of Arts de New York

Sarcophage doré du grand-prêtre Nedjemankh.

Acquis pour 3,5m€ en 2017 par le MET.

« Authentifié » par l'expert français Christophe Kunicki de Bergé & Associés.

Pillé en Egypte pendant la révolution de 2011, exporté illégalement par conteneur maritime vers Dubaï pour restauration, réexporté en Allemagne avec une fausse facture de « sarcophage gréco-romain » puis réexporté vers la France.

Le certificat d'exportation fourni au MET était faux : les tampons des autorités égyptiennes ne sont pas conformes avec ceux de la période concernée.

Saisi en février 2019 par les autorités américaines et restitué à l'Égypte sans poursuites judiciaires contre les acheteurs.

Portrait de Fayoum dit «la dame en bleu»

Acquis pour 1,2m€ en 2013 par le MET.

Le catalogue de vente de l'expert citait des origines et des lignes de transmission truquées.

Faux documents identiques à ceux utilisés pour deux autres objets vendus chez Pierre Bergé et Associés.

Cinq fragments d'une tenture historiée peinte du Livre de l'Exode

Acquis pour 1,04m€ en 2014 par le MET.

Documents de provenance « assurément faux », notamment une fausse facture de 1936, déjà utilisée pour un autre objet chez Pierre Bergé et Associés.

Stèle égyptienne à la chanteuse

Acquis pour 0,051m€ en 2015 par le MET.

Le descriptif de l'objet par le MET est différent de celui produit par le vendeur.

Soupçons d'utilisation de documents falsifiés, déjà utilisés pour vendre d'autres antiquités de provenance illicite.

Quelles leçons tirer de l'affaire Louvre Abu Dhabi ?

- Pression diplomatique et commerciale pour tenir les délais de constitution d'une collection avant l'ouverture
- Budget d'acquisition très important qui attire les convoitises et les escrocs
- Pillages récents (Musées du Caire et de Saqqara en 2011) ayant entraîné des dispersions, conflits en Iraq-Syrie ayant permis des fouilles clandestines (Palmyre en Syrie et Musées irakiens))
- Tentation de fermer les yeux, de baisser le niveau d'exigences ou de se contenter des apparences face à des opportunités ou des pièces exceptionnelles
- Failles dans la préparation des dossiers de provenance destinés aux comités d'instruction et d'acquisition
- Flou des critères de traçabilité
 - Documents officiels et sous seing privé (Législations applicables ? Autorités légitimes ? Ancienneté ? Détection des faux ? Emplois de justificatifs ?)
 - Documents administratifs et documents commerciaux (catalogues) et contractuels (factures et certificats) des maisons de vente (biais tautologiques et conflits d'intérêts)
- Procédures approximatives, culture de l'urgence, préférence donnée à l'objet en lui-même plutôt qu'à la fiabilité de sa traçabilité et de son pedigree
- Ignorance des leçons du précédent des 6 faux sièges acquis par le château de Versailles sur simple dossier et sans examen visuel, vendus par l'expert Bill Pallot pour 2,7m€ entre 2008 et 2012

Les dérives du marché financier de l'art

Les gendarmes

- L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a été créé en 1975 et compte une trentaine de policiers et gendarmes formés en histoire de l'art. Le trafic d'œuvres d'art est en 3^e position derrière la drogue et les armes.
- L'équivalent italien, le TPC (Tutela del Patrimonio Culturale) a été créé en 1969 et compte 300 carabinieri. Il a permis la restitution de plus de 3 millions d'œuvres d'art en cinquante ans d'existence.
- Principe de prescription pour l'acquéreur de bonne foi après un délai de 50 ou 75 ans (mais 5 ans seulement pour certains pays)
- Les vols de biens privés (80%) ou publics (20%) concernent principalement la France, la Pologne, la Russie, l'Allemagne et l'Italie.
- Les fouilles illégales et clandestines concernent principalement l'Irak, l'Italie, l'Inde, Chypre, la Crète et l'Égypte.
- Le blanchiment des œuvres d'art et antiquités passe principalement par la revente via les marchands d'art et les maisons de ventes comme Sotheby's et Christie's.
- En réponse, les acteurs du marché de l'art ont mis en place volontairement en 1990 le Art Loss Register, base de données de 700.000 objets volés ou perdus. <https://www.artloss.com>
- Rapport commandé en juin 2022 par le Ministère de la culture pour renforcer la sécurité des acquisitions patrimoniales des musées nationaux: 42 propositions dont :
 - renforcement des sanctions pénales
 - Master « provenance » à l'Ecole du Louvre
 - Documentation des dossiers d'instruction des commissions d'acquisition
 - Renforcement de l'OCBC
- Volonté politique tardive de rechercher l'origine des antiquités. La France n'a ratifié qu'en 1997 la convention de l'Unesco de 1970 sur les trafics illicites d'œuvres d'art. La convention Unidroit de 1995 n'a pas encore été ratifiée.
- https://fr.unesco.org/sites/default/files/fraoua_fr.pdf
- Les pillages lors des Printemps arabes puis de Daech dans les musées et sur les lieux de fouilles ont mis un coup de projecteur sur ces trafics. La législation égyptienne interdit les exportations d'antiquités depuis 1983.
- Les conservateurs disposent de listes soit d'objets déclarés volés (recensés par Interpol), soit de catégories d'objets sensibles (ICOM).
- Les exemples de conservateurs poursuivis en justice pour négligence ou fraude sont très rares. Il n'y a pas eu de poursuites contre ceux du MET ou du Louvre.

Les voleurs, les escrocs, les faussaires et les copains 1

- Scandale Yves Bouvier, mis en cause en 2015 et libéré sous caution. Il est poursuivi en France, Monaco, Suisse, Chine et USA pour soupçons de malversations et escroqueries.
 - Lors d'une transaction, il a été l'intermédiaire central dans l'achat d'un Modigliani au milliardaire Steve Cohen pour 93,5m\$ et sa revente pour 118m\$ à l'oligarque Dimitry Rybolovlev à quelques semaines d'intervalle
 - A-t-il agit comme courtier avec commission d'intermédiaire de 2% ou comme marchand d'art avec marge commerciale sur achat/vente ? Loin d'être un cas isolé, la somme des différents préjudices serait de 1md\$ pour une quarantaine d'oeuvres.
 - Par ailleurs, Yves Bouvier et son acolyte Olivier Thomas ont été accusés d'avoir "pioché" dans les stocks de Catherine Hutin-Blay, belle-fille de Picasso : Homme au casque d'or (Rembrandt-1656), Femme se coiffant (Picasso-1957) et Espagnole à l'éventail (Picasso-1957). Le tribunal a conclu que Hutin-Blay avait bien reçu le produit d'une vente pour 8m€.
 - Par ailleurs, implication de Bouvier dans un schéma de détournement de fonds d'Etat au profit de José-Edouardo Dos Santos, président de l'Angola.
- Luxembourg High Security Hub ou Luxembourg Freeport est un entrepôt de luxe situé près de l'aéroport international.
 - Il est équipé de matériels de surveillance de haute sécurité (300 caméras) et d'installations de contrôles d'hygrométrie et anti-incendie de pointe. Cette installation permet des économies d'échelle en coût d'assurance pour le stockage sécurisé d'œuvres d'art (et de bouteilles de vins).
 - Le site bénéficie des avantages fiscaux et juridiques d'une zone franche. La possession et les transactions sont réalisées dans une zone de transit douanier, donc sans taxes et sans impôts sur plus-values (les œuvres stockées sont réputées ne pas être au Luxembourg).
 - Des sites équivalents existent à Singapour et à Genève (racheté à 85% à Bouvier en 2017) avec des plans d'extension à Dubaï et Shanghai.
 - En 2018 et 2019, plusieurs rapports de la Commission européenne ont dénoncé ces zones franches assimilées à des zones opaques de transactions commerciales et financières, favorisant l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et la non traçabilité des opérations et de la propriété des biens. Un rapport de l'UNESCO de 2016 a également souligné le risque d'entreposage et de transit sous douane d'objets artistiques volés ou pillés.
 - <https://lux-hsh.com/luxembourg/>

Les voleurs, les escrocs, les faussaires et les copains 2

- Le nom de Bouvier, via la Galerie Jacques de la Béraudière, partie plaignante, a été associé à celui de Wolfgang Beltracchi-Fischer, faussaire de génie installé à New York. Il a été condamné en 2011 non pour des copies mais pour la réalisation de faux « à la manière de » de Max Ernst, Heinrich Campendonk, André Derain, Raoul Dufy, Fernand Léger, Kees van Dongen et de dizaines d'autres artistes modernes. De fausses historiographies familiales furent élaborées (fausses photos de famille etc.). La supercherie fut découverte par l'usage de pigments anachroniques sur une peinture.
- Ce cas rappelle celui de Han van Meegeren (1889-1947), faussaire néerlandais de talent qui réalisa des séries de faux Vermeer. Il fut démasqué par la composition chimique de la céruse de plomb qu'il employait.
 - Illustration de gauche : L'Entremetteuse du Courtauld Institute, copie d'époque d'après Dirck van Baburen, a été peint en réalité par Han van Meegeren.
 - Illustration au centre : Autoportrait de Gustav Klimt à la manière de Klimt par Wolfgang Beltracchi
- Jean-Jacques Aillagon quitte la direction du Palazzo Grassi à Venise, fondation de François Pinault, mais reste à son conseil d'administration. En effet, il vient d'être nommé (2007-2011) Président de l'Établissement Public du musée et du domaine de Versailles. En 2008-2009, il organise une exposition Jeff Koons dans le château. Or, François Pinault est un important collectionneur de l'artiste et il prête 6 de ses œuvres pour l'exposition. Il est, par ailleurs, propriétaire de Christie's.
- En novembre 2009, l'œuvre « Large Vase of Flowers » de Jeff Koons, dont un exemplaire avait été exposé à Versailles, est vendue 5,7m\$ chez Christie's de New York par Alexander Taschen qui l'avait achetée 1m\$ en 2000 chez Christie's Londres.
- En 2018, Jean-Jacques Aillagon quitte ses fonctions à Versailles. Il est nommé Directeur général de Pinault Collection.

L'évolution moderne du marché de l'art 1

- Du 17^e s. à mi-19^e s. la qualité d'une œuvre est déterminée par des critères exogènes au marché
- L'Académie royale puis l'École des Beaux-Arts assure la formation technique (esprit corporatiste et compagnonnage)
- Le Salon entérine la cote commerciale et le succès de l'artiste
- Hiérarchie conventionnelle de la valeur esthétique d'une œuvre :
 - Thèmes classiques ou chrétiens
 - Imitation/figuration de la nature
 - Nombre limité d'attitudes des corps et respect de la perspective
 - Composition préservant l'équilibre, l'harmonie et l'unité de ton
 - Importance du trait et du dessin, de la qualité/durabilité des matières utilisées
- L'évaluation d'une œuvre est possible sans connaître le nom de l'artiste selon des critères compréhensibles par l'amateur
- Grille d'évaluation des œuvres (ex. Roger de Piles - 1708 - Académie royale) : Composition, coloris, dessin et expression : note pondérée 4x25%

- Le marché de l'art est alors divisé entre :
 - Les compositions de prestige, officielles et académiques (grandes toiles et commandes officielles)
 - Les œuvres de subsistance : portraits privés et paysages de petits formats pour la décoration

- Mais le marché s'effondre à la fin du 19^e s.
 - Excédent et déstabilisation de l'offre :
 - Trop d'élèves, trop d'écoles de beaux-arts concurrentes
 - Des courants artistiques déviants et des idées nouvelles qui déstabilisent les conventions du marché
 - Invention du tube de peinture (1859) qui permet de quitter les ateliers et supprime l'apprentissage technique de la préparation des couleurs
 - Disparition d'un segment de la demande :
 - Concurrence de la photographie (Niépce 1827 et Arago en 1839) qui ruine les portraitistes et les paysagistes
 - La peinture comme copie exacte de la réalité n'est plus viable économiquement
 - Le marché de la demande s'affranchit des prescripteurs des Salons officiels et de l'Académie des Beaux-Arts

L'évolution moderne du marché de l'art 2

- Similitudes troublante entre le marché de l'art contemporain et le marché de la mode et du luxe
- Emergence d'un nouveau consensus social autour d'une convention radicalement différente des critères de la valeur artistique :
 - L'art ne fait plus forcément référence à l'imitation de la nature
 - L'art devient sa propre référence circulaire/tautologique dans une quête forcenée de la différence et de la rupture esthétique
 - Recherche de l'originalité à tout prix de l'œuvre et de la transgression par rapport à son environnement artistique
 - Valorisation de l'authenticité comme expression de la personnalité et des émotions de l'artiste-individu
 - Non reproductibilité et rareté de l'œuvre
- Nouvelle grille d'évaluation des artistes (ex. Kunst Kompass - 2014 - Capital-Manager Magazine) :
 - La cote de l'artiste est fonction de : Présence dans les musées, galeries et expositions avec pondérations différenciées selon le prestige des institutions (classement ATP ?)
- Passage d'une cotation de l'œuvre intrinsèque à une cotation du nom de l'artiste et de sa démarche,
- Passage d'une hiérarchisation sur des critères appréciatifs exogènes à une cotation sur des critères quantitatifs endogènes au marché de l'art.
- Segmentation du marché artistique pictural contemporains :
 - Le « chromo »
 - art de représentation figuratif, le prix = coût de revient + marge fonction de la renommée de l'artiste
 - ex : Yellow Corner, Saatchi Art, Galerie Troubetzkoy, Carré d'artistes etc.
 - Galeries des villégiatures de bord de mer (Dinard, Deauville, Canne etc.)
 - Les artistes en recherche de légitimation
 - Respect de la convention d'originalité, mais peu de notoriété
 - Réseaux faibles et locaux (écoles d'art, DRAC et FRAC, associations d'artistes etc.)
 - Offre très largement supérieure à la demande solvable. Marché primaire seulement.
 - Les artistes médiatisés
 - Notoriété établie par les foires et expositions internationales
 - Position encore fragile, sensible à la mode et aux revirements des marchands et collectionneurs
 - Début d'un marché secondaire et spéculatif par les maisons de vente aux enchères
 - Les artistes consacrés
 - Présents dans les musées et notoriétés établies
 - Relativement à l'abri des revirements de marchés et des phénomènes de mode
 - A l'intérieur d'une école ou d'un style donné, leur position relative est stable dans le temps
 - Peu d'artistes élus de leur vivant. Un artiste bien coté est un artiste mort.

Les producteurs : artistes contemporains en France

- Une population de plasticiens de plus en plus nombreuse (25.000 en 1991 ; 30.000 en 2011)
- Plus féminine (46%) mais seulement 20 femmes dans le top 100 de Art Index 2016
- Une population vieillie : 26% seulement ont moins de 40 ans en 2011 (préférence des jeunes pour le graphisme et le design)
- Artistes vivants : 26% sont nés à l'étranger et 41% vivent en Ile de France (double de la moyenne nationale)
- Un niveau de vie inférieur de 12% à la moyenne nationale et des revenus très inégaux (en 2015, 50% des artistes pèsent 15% des revenus et 10% captent 43% des revenus).
- L'art contemporain est beaucoup affaire de loterie, de passion vitale, de réseau, de communication et d'auto-renforcement irrationnel des réputations et de comportement moutonnier des acheteurs
- Effet de concentration des revenus et de darwinisme sélectif, dit effet St Mathieu : « Car on donnera à celui qui a et il en aura plus ; mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a »
- Effet de boule de neige et d'imitation : Une forte cote attire les acheteurs et leurs achats fait monter la cote de ce qu'ils achètent.
- Une vision humoristique de l'artiste contemporain et subventionné par « Les inconnus - L'artiste Juan Romano Chucalescu » : <https://www.dailymotion.com/video/xith78>

Les intermédiaires : marchands et galeries

- Chez Gersaint, marchand de tableau au 18^e s. à Paris au Pont Notre-Dame (Watteau 1720)
- Deuxième moitié du 19^e s., des galeries de promotion artistique apparaissent (Durand-Ruel, Ambroise Vollard etc.), qui dénichent des talents et conseillent les acheteurs. Elles ont l'exclusivité ou un droit de « première vue » sur les artistes.
- Après WWII, déplacement du marché vers les USA et émergence de l'art conceptuel, abstrait, pop art etc. Création de réseaux de galeries aux USA, Canada et tardivement en Europe (Larry Gagosian, Charles Saatchi etc.)
- Vente par le marché primaire essentiellement (première vente-mise sur le marché). La commission de la galerie est d'environ 30-50% du prix de vente selon l'effort de promotion et la notoriété de l'artiste.
- Pour les plus grosses galeries : activité complémentaire de courtage (intermédiaire entre vendeurs et acheteurs sur marché secondaire de la revente) cf. Scandale Bouvier.
- En France, environ 2.000 galeries d'art contemporain dont 53% à Paris (3^e, 6^e, 8^e) avec un CA annuel moyen de 1,15m€
- Mais 12% des galeries réalisent 86% du CA de la profession et 5% seulement dépassent les 5m€ de CA par an
- Leur EBE/CA (marge brute) est de 2% en 2013 contre 7,5% pour l'art ancien

Les intermédiaires : maisons de vente aux enchères

- Ventes aux enchères d'art contemporain dans le monde :
 - En 2000-2001 : 93 m\$ de CA
 - En 2014-2015 : 1.760 m\$ de CA soit 13% du CA total des ventes aux enchères
- Les USA, UK et Chine représentent 91% des ventes aux enchères d'art contemporain et la France 2%
- L'intérêt des maisons de ventes aux enchères pour l'art contemporain ne date que des années 1990s
- Trois artistes pèsent 18% des ventes aux enchères d'art contemporain (Basquiat, Koons et Wool).
- L'influence des maisons de ventes aux enchères reste limitée au marché secondaire de la revente
- Duopole de Sotheby's (1774) et Christie's (1766) qui contrôlent 70% du CA des maisons de ventes aux enchères sur l'art contemporain (2014).
- Les ventes d'art contemporain pèsent 32% du CA total de Sotheby's et 30% de celui de Christie's (2015).
- Développement des ventes « privées » de gré à gré en concurrence des galeries.
- En France, fin du monopole des commissaires-priseurs (1556-2000). L'ensemble des maisons françaises de vente aux enchères pèsent moins de 50% du CA de Sotheby's ou de Christie's tous segments du marché de l'art confondus.

CDiscount

Résine Ballon Dog Art Artisanat animal Sculpture du Nord de style européen pour le tableau Décor du placage Création Gris Argenté

Vente flash, 3h 36m 55s

24,95€ Prix le - bas sur 30j

22,46€

ou payez en 4 fois

Ajouter

Sotheby's EST. 1744

CHRISTIE'S

Les intermédiaires : foires d'art contemporain

Les foires d'art contemporain sont des sociétés événementielles de droit privé, organisatrices de foires d'exposition souvent bisannuelles (5 ans pour la Documenta)

	Fondation	Exposants	Visiteurs
• Art Basel	1970	285	92.000
• Art Basel Miami	2002	267	73.000
• Art Basel Hong Kong	2013	245	65.000
• FIAC Paris	1974	185	74.500
• Arco Madrid	1982	210	100.000
• Art Cologne-Kunstmarkt Köln	1966	N/C	N/C
• Armory Show New York	1999	200	65.000
• Frieze London	2003	162	60.000
• Documenta Kassel	1955	300	700.000

Chiffres 2014 sauf Documenta #13 en 2012

Les acheteurs : collectionneurs privés

- Un monde discret, masculin (76%), diplômé (75% de bac+4), âgé (82% > 40 ans), travaillant dans les médias, la finance ou les professions libérales
- Motivations : Décoration et plaisir esthétique (punctum/choc et studium/connaissance), mimétisme de groupe et désir de distinction sociale/snobisme, spéculation financière et optimisation fiscale
- Une politique d'achat très hétérogène avec un budget annuel de 5k€ pour 25% à 50k€+ pour 20%
- Top 200 mondial des collectionneurs 2015 Artnews :

- USA 5
- Allemagne 11
- UK 10
- France = Chine = Suisse = 9
- Brésil 5
- Canada = Italie = Japon = 3
- Pays-Bas 2
- Autres pays : 1 chacun

- François Pinault (°1936), 24^e fortune mondiale en 2021, actionnaire d'Artemis-Kering : Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Courrèges, Puma, Le Ponant, Christie's, Le Printemps, Alexander McQueen, Brioni etc. Son fils François-Henri est marié à l'actrice Salm Hayek.
- Pinault Collection : Bourse du commerce à Paris et Palazzo Grassi / Punta della Dogana (Douane de mer) à Venise

<https://www.pinaultcollection.com/fr>

Les acheteurs : fondations d'entreprise

- Objectifs : Image interne/externe, synergie de communication avec le luxe, ego du dirigeant, défiscalisation
- Outils : Fondations d'entreprise avec la loi sur le mécénat d'entreprise, loi Aillagon de 2003 de réduction d'impôt égale à 60% du montant de la donation dans la limite de 0.5% du chiffre d'affaires de l'entreprise
- Exemples :
 - Fondation Louis Vuitton (Bois de Boulogne) de Bernard Arnault (°1949) 2è fortune mondiale en 2022, actionnaire de DIOR-LVMH : Céline, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton, Patou, Guerlain, maisons de champagne (Moët, Krug, Ruinart, Veuve Cliquot etc.) et divers vignobles, Bulgari, Chaumet, Fred, Le Bon Marché, Séphora, La Samaritaine etc.
 - Fondation Cartier (Jouy en Josas) du groupe suisse horloger Richemont
 - Fondation Carmignac (Porquerolles) du Groupe Carmignac de gestion d'actifs
 - Fondation Pernod-Ricard (Paris)
 - Fondation Culture et Diversités (Paris) Groupe Fimalac-Ladreit de La Charrière) : éducation artistique des jeunes

<https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/>

<https://www.fondationcartier.com/>

<https://www.fondationcarmignac.com/fr/>

<https://www.fondation-pernod-ricard.com/>

<https://www.fondationcultureetdiversite.org/>

Les acheteurs publics et les aides fiscales en France

- Ministère de la Culture et son Centre National des Arts Plastiques (CNAAP) créé en 1982
 - Fonds National d'Art Contemporain
 - Soutenir la demande et enrichir les collections publiques 0,9m€ (53 œuvres en 2014)
 - Commandes publiques pour une destination précise 1,2m€ (43 œuvres en 2014)
 - <https://www.cnap.fr/>
- Fonds Régionaux d'Arts Contemporain (FRAC), 23 créés en 1982 et leurs Centres d'art
 - Près de 42.500 œuvres acquises auprès de 9.611 artistes (de 1982 à 2017-2020)
 - 42% de fréquentation par des scolaires
 - Budget 2010 de 24m€
 - Opacité des procédures de sélection et d'acquisition, de la composition des comités et des prix payés.
 - Le budget de fonctionnement l'emporte très largement sur les investissements
- Baisse globale des budgets d'acquisition d'œuvres contemporaines

Aide fiscale aux particuliers

- L'impôt sur la Fortune ISF créé en 1982 avait prévu l'exclusion des œuvres d'art de l'assiette de cet impôt afin d'éviter que seuls les étrangers puissent acheter de l'art français
- Toutes les propositions d'amendements ultérieurs pour réintégrer les œuvres d'art dans l'assiette des impôts successeurs de l'ISF ont échoué
- Taxe forfaitaire de 6,5% sur le montant de la vente ou 36,2% sur la plus-value.
- Pas de taxe ou d'impôt sur plus-values si possession > 22 ans

Aide fiscale en France aux entreprises et entrepreneurs individuels

- Exclusions des objets d'ameublements et des bijoux-joaillerie
- L'artiste doit être vivant au moment de l'achat
- L'œuvre doit être accessible gratuitement pendant 5 ans par le public
- Le prix d'achat est déductible de l'impôt étalé sur les 5 ans suivants l'achat
- Limite de la déduction à 0,5% du CA HT annuel de l'entreprise (ou 20k€ forfaitaire)
- Aux USA, le mécénat et la philanthropie d'entreprise pèse 2% du PIB

Aide fiscale aux artistes et ayants-droits

- Droit de suite : pourcentage sur le prix de vente d'une œuvre jusqu'à 70 ans après la mort de l'artiste (4% pour la tranche 50k€ puis dégressif mais total plafonné à 12,5k€)

Le juste prix ou pyramide de Ponzi 1 ?

- **Rendements croissants d'adoption**
 - L'œuvre d'art est unique : son appréciation est unique. L'évaluation par comparaison est toujours discutable en l'absence de caractéristiques techniques objectivement comparables
 - Le marché de l'art contemporain est un marché « d'adoption » : sa liquidité et la demande dépendent du degré d'adoption par des acteurs qui partagent les mêmes attentes, les mêmes valeurs et les mêmes goûts appréciatifs et esthétiques. Plus un artiste est connu et validé par une large population d'amateurs et plus sa production est susceptible d'être achetée et de s'apprécier sur le marché secondaire. Phénomène cumulatif et d'auto-renforcement par mécanismes d'imitation/inspiration par d'autres artistes (courant/école) qui renforce la prophétie auto-réalisatrice de la qualité d'un artiste
 - Plus l'artiste est connu, plus ses œuvres deviennent un marqueur social de bon goût et d'appartenance à une élite éclairée (Cf. le menhir dans Astérix et le Domaine des Dieux)
- **Légitimation et capital social**
 - Certaines personnalités du monde de l'art par leurs avis ou leurs critiques sont en position de donner une légitimité ou un label-qualité à certains artistes de nature à rassurer les amateurs dans leurs achats. La capacité d'un artiste à fédérer autour de son œuvre un capital social important est déterminante
 - Les artistes sont très actifs dans leur auto-promotion (similaire pour les plus célèbres à des personnalités du spectacle) et les avis qu'ils peuvent donner sur la production de leurs collègues et concurrents. Ils jouent parfois le rôle de prescripteurs ou d'introducteurs d'artistes juniors auprès des amateurs
 - Les marchands et galeristes : création d'évènements, vernissages, articles, catalogues, préfaces, prêts d'œuvres etc. Afin d'accroître la surface de notoriété de leurs artistes sous contrats de représentation
 - Les collectionneurs participent également à la légitimation d'artistes par leurs achats et leurs prêts pour des expositions mettant en valeur les artistes qu'ils ont déjà achetés et notamment quand ils ont un stock important d'œuvres d'un artiste déterminé ce qui les pousse à promouvoir sa visibilité et l'appréciation de ses œuvres par divers moyens : achats par des amis, intervention sur des transactions publiques pour soutenir le cours et donc la valorisation globale de leur propre stock-collection. Leurs achats soigneusement médiatisés leur permettent de susciter des effets d'entraînement de nature à conforter la valorisation des achats qu'ils ont déjà réalisés (prophétie auto-réalisatrice)
 - Les conservateurs (ou curateurs) : le musée est une instance de légitimation irréversible, car les collections sont inaliénables. L'entrée dans l'inventaire d'un musée inscrit d'emblée l'artiste dans l'histoire officielle de l'art
 - Les critiques et commissaires d'exposition: Ils permettent par leurs avis et leurs écrits (souvent verbeux) de rationaliser la qualité et l'originalité d'un artiste et de sa démarche.
 - L'organisation d'évènements, d'expositions ou de biennales, la recherche de financements, le choix du lieu, son agencement, la sélection des artistes et des œuvres, la rédaction du catalogue permettent de susciter l'intérêt pour un artiste ou de conforter sa place sur le marché et de rassurer les acheteurs dans leurs achats. Le succès de ces expositions dépend de la capacité de ses promoteurs à mobiliser un vaste champ médiatique et l'utiliser comme caisse de résonance pour attirer les acteurs professionnels ou profanes autour de l'évènement

Le juste prix ou pyramide de Ponzi 2 ?

- Le système de cotation des artistes par Kunst Kompass est fonction de critères objectifs de notoriété/visibilité des artistes vivants n'est pas toujours corrélé avec les prix de vente recensés par Artprice. Ex : Jeff Koons classé 13è par Kunst Kompass, est 2è au classement Art Price des prix de vente.
- D'autres mécanismes sont donc aussi à l'œuvre pour la fixation des prix :
 - Bulles informationnelles et médiatiques
 - Prolifération de nouveaux riches milliardaires avides de reconnaissance sociale
 - Yusaku Maezawa achète en deux jours en 2016 chez Christie's pour 98m\$ d'œuvres d'art contemporain
 - Nouveaux acheteurs manquant de confiance dans leur jugement artistique
 - Enjeux financiers de plus en plus importants et liquidités disponibles pour des achats d'œuvres d'art vus comme des investissements financiers alternatif
 - Mécanismes de moutonisme social, de comportement mimétique et d'auto-renforcement des comportements d'achat entraînant une inflation des prix décorrélés de la valeur ou de l'utilité perçues du bien acheté => phénomène de bulle spéculative et de montées aux extrêmes des prix sur certains artistes ou objets
 - Tulpenmanie aux Pays-Bas au 17è s. Krach de 1637. Un bulbe de variété a été vendu 31.400€ (valeur 2017)
 - South Sea Company au UK au 18è s. Krach de 1720. Son cours passe de 10 à 1.000 en quelques mois puis s'effondre.
 - Victimes : Berkeley et Newton
 - Financiarisation du marché de l'art contemporain avec tous les instruments spéculatifs d'un marché financier alors que l'œuvre d'art ne peut se prévaloir des indicateurs économiques sous-jacents des entreprises (dividendes, résultats économiques et financiers mesurables de l'entreprise).
 - Le marché est très sensible aux manipulations artificielles de cours et aux phénomènes d'emballement par le buzz médiatique :
 - Exemple de l'Exposition au Brooklyn Museum par Saatchi et Christie's en 1999
 - Scandale sur une vierge noire peinte avec de la bouse d'éléphant
 - Le buzz médiatique entraîne une envolée des prix des œuvres exposées de 300%...et vendues chez Christie's
 - L'achat d'œuvres d'art contemporain comme actif de placement pose la question de la rentabilité financière, adossée exclusivement au potentiel de plus-value à la revente. Ex: « Swamped » de Peter Doig : 455k\$ en 2002 et 25.900k€ en 2015!
- Défauts de l'œuvre d'art contemporain comme placement financier
 - L'œuvre d'art est peu liquide à court terme
 - Chaque œuvre est unique et n'est pas substituable donc pas comparable
 - Le marché est opaque et les prix réels des transactions sont mal connus
 - Le marché est étroit avec peu d'acheteurs
 - L'œuvre ne génère pas de revenus mais des coûts de détention
 - La rentabilité économique de l'œuvre d'art réside seulement dans des espoirs de plus-values à la revente
 - Le niveau de prix s'établit avec l'intervention de nombreux intermédiaires
 - Le marché est très sensible à la fiscalité et les coûts d'organisation des transactions sont élevés
 - Le marché de l'art contemporain est un marché hautement spéculatif, non transparent et très imparfait
 - Par ailleurs, il serait un marché d'appoint pour les surplus d'épargne disponible des foyers milliardaires et donc très sensible comme variable d'ajustement en cas de retournement économique

Bibliographie 1

- CHANTEPIE Philippe, LE DIBERDER Alain, *Économie des industries culturelles*. La Découverte, « Repères », 2019, ISBN : 9782348041778. DOI : 10.3917/dec.chant.2019.01. <https://www.cairn.info/economie-des-industries-culturelles--9782348041778.htm>
- BENHAMOU Françoise, *L'économie de la culture*. La Découverte, « Repères », 2017, ISBN : 9782707197047. DOI : 10.3917/dec.benha.2017.01. <https://www.cairn.info/l-economie-de-la-culture--9782707197047.htm>
- BENHAMOU Françoise, *Économie du patrimoine culturel*. La Découverte, « Repères », 2019, ISBN : 9782348043628. DOI : 10.3917/dec.benha.2019.01. URL : <https://www.cairn.info/economie-du-patrimoine-culturel--9782348043628.htm>
- SAGOT-DUVAUROUX Dominique, MOUREAU Nathalie, « Repères bibliographiques », dans : Dominique Sagot-Duvauroux éd., *Le marché de l'art contemporain*. Paris, La Découverte, « Repères », 2010, p. 109-128. URL : <https://www.cairn.info/le-marche-de-l-art-contemporain--9782707160072-page-109.htm>

Bibliographie 2

- <http://www.louvrepour tous.fr/Aillagon-Pinault-meme-combat,097.html>
- <http://www.louvrepour tous.fr/Versailles-fait-vendre-du-Koons,370.html>
- <https://www.latribunedelart.com/faux-sieges-l-aveuglement-de-versailles>
- <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32914>

- [Le Trafic qui fait trembler les musées](#)
- <https://www.youtube.com/watch?v=f-3ADVcDCIo>

- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/04/trafic-d-antiquites-au-louvre-abou-dhabi-jean-luc-martinez-et-jean-francois-charnier-fixes-sur-leur-sort-en-fevrier-2023_6148561_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/21/trafic-d-objets-d-art-un-rapport-formule-des-pistes-pour-securiser-les-acquisitions-des-musees-nationaux_6150861_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/06/11/trafic-d-antiquites-jean-francois-charnier-un-archeologue-diplomate-au-c-ur-de-l-affaire-martinez_6129807_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/07/28/trafic-d-antiquites-un-ex-cadre-de-l-agence-france-museums-mis-en-examen_6136516_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/07/26/trafic-d-antiquites-au-louvre-abou-dhabi-la-question-des-commissions-d-acquisition-au-c-ur-de-l-enquete_6136208_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/07/26/trafic-d-antiquites-au-louvre-abou-dhabi-la-question-des-commissions-d-acquisition-au-c-ur-de-l-enquete_6136208_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/06/26/trafic-d-objets-egyptiens-la-famille-simonian-au-c-ur-de-l-enquete-qui-eclabousse-le-louvre_6132109_3246.html
- https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/06/26/trafic-d-objets-egyptiens-la-famille-simonian-au-c-ur-de-l-enquete-qui-eclabousse-le-louvre_6132109_3246.html
- https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/09/18/l-egypte-reclame-justice-pour-recuperer-ses-antiquites_6142098_4500055.html
- https://www.lemonde.fr/argent/article/2017/04/28/impots-les-uvres-d-art-une-niche-fiscale-xxl_5119729_1657007.html

- https://www.liberation.fr/societe/police-justice/trafic-d-antiquites-au-louvre-abou-dhabi-lagence-france-museums-au-coeur-du-scandale-20220608_GQQG3NEFVFBX3IXVEQEZVWI4J4/
- https://www.liberation.fr/societe/police-justice/trafic-d-antiquites-lex-directeur-scientifique-de-lagence-france-museums-mis-en-examen-pour-blanchiment-20220728_F2FP6MOFKRAQRO5XJD2YPTPHAA/
- https://www.liberation.fr/societe/antiquites-pillees-revelations-sur-un-trafic-d-une-ampleur-inegalee-20220526_G67CBTSMZNCI5E6M4SXST2E4BE/
- https://www.liberation.fr/societe/trafic-d-antiquites-queles-sont-les-principales-pieces-au-coeur-de-lenquete-20220526_SJMIBECY4JEQ7MQEZESNS64WRQ/
- https://www.liberation.fr/culture/2003/06/30/l-egypte-en-campagne-contre-le-pillage-de-ses-antiquites_438318/

- [*Images et photos : Wikipedia*](#)